

«АЛПАМЫС» ДЭСТАНЫНДАГЫ МИЛЛИЙЛИКТИ ЖЕТКЕРИП БЕРИЎДЕ АЎДАРМАШЫНЫҢ ШЕБЕРЛИГИ

Тажигалиева М.Т.,

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712273>

Аннотация. В данной статье представлен перевод эпоса «Алпамыс» на немецкий язык, выполненный выдающимся ученым и литературоведом -переводчиком К.Райхлом В ней отражены его глубокие переживания, связанные с переводом этого знаменитого произведения почитаемого в тюркоязычных народах. Все изложенные в статье мысли воспоминания основаны на трудах А.Курбанбаева и С.Бахадырова.

Ключевые слова: түрк тиллес, руўхый мийрасы, үрип-әдетлери, бақсы, жыраў, аўызеки, мәдений мүлк, өзине тән өзгешелик, турмыс тәризи, қақарманлық, дослық, түп нухасы, проза, поэзия, портрет, күшли талант хәм зейин.

Abstract. This article describes the translation of the epic poem "Alpamys" into German and the talent of scholar, literary scholar, and translator K. Reichl. All of his experiences during the translation of this great epic, well-known among Turkish-speaking peoples, are cited in the article and are taken from the memoirs of A. Kurbanbaev and S. Bakhadyrova.

Keywords: түрк тиллес, руўхый мийрасы, үрип-әдетлери, бақсы, жыраў, аўызеки, мәдений мүлк, өзине тән өзгешелик, турмыс тәризи, қақарманлық, дослық, түп нухасы, проза, поэзия, портрет, күшли талант хәм зейин.

Annotatsiya. Annotatsiya: Ushbu maqolada “Alpomis” dostonining nemis tiliga tarjimasi va olim, adabiyotshunos, tarjimon K. Rayxl iste’dodi bayon etilgan. Maqolada turkiyzabon xalqlar orasida mashhur bo’lgan bu buyuk dostonni tarjima qilish jarayonida boshidan kechirganlarning barchasi A. Qurbonboyev va S. Bahodirovlarning xotira va maqolalaridan olindi.

Kalit soʻzlar: түрк тиллес, руўхый мийрасы, үрип-әдетлери, бақсы, жыраў, аўызеки, мәдений мүлк, өзине тән өзгешелик, турмыс тәризи, қақарманлық, дослық, түп нухасы, проза, поэзия, портрет, күшли талант хәм зейин.

«Алпамыс» дэстаны түрк тиллес халықлары арасында, әсиресе өзбек, қарақалпақ, қазақ, қырғыз х.т.б. кең тарқалған болып, олардың руўхый мийрасы есапланып усы халықлардың мәдениятын, әдебиятын байытыўда үлкен роль атқарып киятырғанлығы хәммеге, соның ишинде бизиң оқыўшымызга да аян.

Дэстанда халқымыздың арзыў-әрманлары, үрип-әдетлери, ой-пикирлери өз сәўлесин тапқан. Сонлықтан-да дэстан бир неше әсирлер даўамында халқымыз арасында бақсы хәм жыраўлар тәрепинен аўызеки атқарылып, сүйип тыңланып киятыр, буннан соң да даўам ете береді, әўләдтан-әўладқа аўызеки хәм жазба формада өте береді, келешек әўладтың да руўхый байлығы болып қала береді.

Соңғы ўақытлары, әсиресе Өзбекистанымыз өзиниң ғәрезсизлигине ерискеннен кейин дэстан өз өрисин оғада кеңейтип атыр, ол бир миллет, елат шегарасынан асып өтип бир неше онлаған елатларға, халықларға жетип барды.

Бүгинги күнге келип профессор К.Райхлдың көп жыллық илимий дөретиўшилик мийнетиниң жемиси нәтийжесин Европа халқы, анығырақ айтатуғын болсақ немис тилинде сөйлейтуғын ямаса оқып алатуғын халық оқыўшылары өз ана тилинде оқыў мүмкиншилигине ийе болып атыр. Енди «Алпамыс» олардың да руўхый азығына, мәдений мүлкине айланып атыр.

Әлбетте, Карл Райхл буған аңсатлық пенен ериспеди, бирнеше жыллар даўамында отырса да, турса да, қайсы мәмлекетке сапар етсе де «Алпамыс» оның «жолдасы» болды (Ол бул дәстанды аўдарма жасаўда 18 жылдан артық мийнет еткен). Өзбекстанға келген сайын оны атқаратуғын бақсы, жыраўларды таўып оларды айттырып тыңлайтуғын еди, алдыңғы жыллары магнитофонға, соңғы жыллары видеокамераға жазып алатуғын болды, дәстаншы илимпазлар менен жақын қатнасықта болды. Китапханаларда саатлап емес, күни менен айырым ўақытлары айлап отырды. «Алпамыс»тың бирнеше вариантларын, түрли тиллердегилерин, рус тилиндеги аўдармаларын түп нусқасы менен салыстырып үйренди. «Алпамыс»тың туўылған, сондай-ақ ўақыялардың болып өткен жерлерин барып көрди, «Алпамыс» тың «әўладлары» менен сөйлести. «Алпамыс»ты аўдарыў ушын «Алпамыс»тай батыр, «Алпамыс»тай қорқпас мәрт, қахарман, сонындай билим, илим ийеси болыўы, Алла-таала тәрпинен инам етилген талантқа, күш-қуўатқа ийе болыў кереклигин түсинип жетти хәм олардың хәммесин өзінде жәмлестирди.

Дәстанды басқа тилге, әсиресе немис тилине аўдарыўдың қыйыншылығы хәр қандай оқыўшыға да анық. Өйткени дәстанның тили менен аўдарылатуғын тиллердиң арасында үлкен парық бар, олардың хәр қайсысы өзине тән өзгешеликке ийе.

Келип шығыўлары бойынша да, грамматикалық қурылыслары бойынша да олар түрли-түрли тил топарларына киреди. Оларда сөйлесетуғын халықлардың үрип-әдетлери де, турмыс тәризи де, жасаў орынлары да бир-биринен алыс.

Усыларды есапқа алған илимпаз оған үлкен жуўапкершилик пенен киристи, дәстанда сүўретленген қахарманлық хәм де дослық идеяларының немис оқыўшыларына жетип барыўын тәмийнлей алған. Карл Райхлдың алдына қойған мақсети өзбек оқыўшысы китапты оқып қалай ләззет алса, немис оқыўшысы да сондай рәхәтленип оқыўы керек. Сөз басында жазылғанындай аўдарманы илажы барынша түп нусхасына жақынластырыў, өзиндей етиўге хәрекет етиў, миллий колоритти, миллий өзгешеликти немислерге жеткериўди өз алдына ўазыйпа етип қойды. Әдебиятшы алым, профессор Карл Райхл алдына қойған ўазыйпасын табыслы атқарып, мақсетине еристи.

«Алпамыс» дәстаны да басқа дәстанларға қусап қара сөз (проза) хәм қосық қатарларында (поэзия) жазылған. Аўдармашы оның идеясын толық сақлап, қандай көринисте баян етилген болса тап сондай етип берген.

Карл Райхлдың аўдармасы жүдә тәбийий, әпиўайы, қатарлар рәўан, тәсиршеңлиги толық сақланған, қысқасын айтқанда, түп нуска мазмуны аўдармада өз сәўлесин тапқан. Түп нусканы оқысаңыз да, аўдарманы оқысаңыз да, екеўинде де персонажлардың жүрис-турысы, хәтти-хәрекеті, қылықлары, форма-сүлдері, улыўма айтқанда портрети көз алдыңызда бирдей көринисте пайда болады.

Дәстанның тексти-сөз көркемчилигиниң, сөз шеберчилигиниң үлгиси, бул анық қубылыс. Бирақ та бақсы-жыраўды өз көзи менен көрип турып тыңлаў, оның атқарылыўына нәзер салып, байқап барыў басқа, тек сөзи қалған дәстанды оқыў басқа. Бақсыны тыңлаған адам алған заўық пенен китапты өзи оқыған адам алған заўықты теңлестирип болмайды, әлбетте. Дәстанның бундай еки түрли жағдайын бирдей, деп жуўмақ шығарып болмайды. Әдебиятшы, илимпаз Карл Райхл булардың екеўинен де тек «татып» емес, «тойып-тойып жеген» рәхәтленген. Бақсыларды тыңлағанлығы, олардың талантына тән бергенлиги, олардан алған тәсири туўралы өзиниң илимий мийнетлеринде көп жазған, түрли еллердиң жоқары оқыў орынларында өзи оқытуғын арнаўлы курсларда лекциялар оқыған, бир ўақыттың өзин де тыңлаўшыларға дәстанның атқарылыўын видеоманитофоннан әмелде көрсетип турған.

Аўдарманың артықмашылығы да сонда, оны қолына алған немис оқыўшысы ериксиз түрде халық шайырының дәстаны менен танысып атырғанлығын сезеди, текст артында күшли талант хәм зейинге ийе болған, үлкен сөз шебери атқарыўшы-дөретиўши барлығына үлкен исеним менен қарайды.

Пайданаланылған әдебиятлар:

1. Reichl K. Alpomisch. Das usbekische Heldenepos. –Wiesbaden. Verlag Otto Harrassovitz. 2001.
2. Бахадырова С. Қарақалпақ дәстанларын дүньяға танытты. Газета «Еркин Қарақалпақстан». 29-май 2003 ж.
3. Курбанбаев А. Германиялы алым- қарақалпақ фольклорын изертлеўши (илимий очерк). Газета «Еркин Қарақалпақстан». 20-сентябрь 2001-ж.
4. Курбанбаев А. Бизин Карл. «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 2-октябрь 1993-ж.
5. Курбанбаев А. У нас в гостях. “Нөкис университети” газетасы. 2.12.1983